

Dari Australia ke Indonesia: Pelajaran untuk Zeni TNI AD

Hiras M. S. Turnip
Dislitbang TNI AD

An Australian Army M1150 assault breacher vehicle and an M1110 joint assault bridge prepare to advance during a heavy armoured capability system live-fire exercise. (Photo: Lance Corporal Caitlyn Davill, <https://www.defence.gov.au/news-events/news/2025-10-01/theory-becomes-reality-combat-engineers>)

Sebuah artikel pada laman resmi Departemen Pertahanan Australia (www.defence.gov.au) berjudul "*Theory becomes reality for combat engineers*" yang terbit pada 1 Oktober 2025 melaporkan bagaimana Resimen Zeni Tempur ke-3 Angkatan Darat Australia kini mengoperasikan alutsista baru: M1150 *Assault Breacher Vehicle* (ABV) dan M1110 *Joint Assault Bridge* (JAB). Dua sistem berbasis sasis tank Abrams ini memperlihatkan lompatan kemampuan. ABV dapat membersihkan jalur ranjau dalam hitungan menit, sementara JAB mampu menurunkan jembatan lapis baja untuk dilewati kendaraan tempur berat dengan sangat cepat.

Australia menyebutnya sebagai perwujudan dari teori ke kenyataan: apa yang sebelumnya hanya diajarkan di kelas kini bisa diuji langsung dalam latihan tempur. Namun, ada catatan penting yang mereka akui sendiri: hadirnya platform baru ini membuat beban logistik melonjak hingga 200 persen. Artinya, kehebatan teknis harus dibayar dengan konsekuensi besar dalam pemeliharaan, bahan bakar, dan rantai suplai.

Bagi Indonesia, pelajaran ini penting. Kondisi geografis dan infrastruktur sangat berbeda dengan Australia. Zeni TNI AD sudah terbiasa menghadapi medan yang

ekstrem: hutan lebat Papua, rawa Kalimantan, pegunungan Sumatra, hingga pulau-pulau kecil di perbatasan. Banyak jembatan dan jalan hanya mampu menahan beban di bawah 40 ton, sementara tank Abrams dan turunannya mencapai 70 ton lebih. Jika mengikuti jalur Australia secara literal, kita berisiko membeli alutsista yang hanya bisa beroperasi di sebagian kecil wilayah negeri ini. Dengan kata lain, *theory becomes reality* di Australia tidak otomatis bisa diterapkan di Indonesia tanpa penyesuaian. “Kenyataan” kita adalah realitas tropis, kepulauan, dan keterbatasan logistik yang unik.

Australia menyesuaikan Zeni dengan tulang punggung tank Abrams. Itu logis bagi mereka. Indonesia, sebaliknya, tidak memiliki brigade lapis baja sekelas itu. Kita mengandalkan Leopard 2A4, Harimau Medium Tank, Anoa, dan kendaraan tempur infanteri ringan. Maka, pendekatan logis bagi Zeni TNI AD adalah mengembangkan kemampuan tempur yang kompatibel dengan platform tersebut: kendaraan pembersih ranjau berbasis Anoa, jembatan modular yang bisa diluncurkan dari truk 8x8, atau robot EOD ringan untuk deteksi dan netralisasi bahan peledak.

Sejarah panjang TNI memperlihatkan bagaimana improvisasi Zeni menjadi salah satu faktor penentu. Pada masa Operasi Trikora awal 1960-an, unsur Zeni disiapkan untuk mendukung operasi Mandala, meski dokumentasi rinci di lapangan relatif terbatas. Dalam Operasi Seroja di Timor Timur, unsur Zeni juga turut berperan, baik dalam mendukung mobilitas pasukan maupun pembangunan infrastruktur pascaoperasi militer.

Di luar konteks tempur, peran Zeni sangat vital. Saat tsunami Aceh 2004, pengerahan 13 satuan Zeni dan pembangunan jembatan Bailey menjadi salah satu penentu pemulihan akses logistik. Pada gempa Sumatera Barat 2009, Yonzikon 13 dikerahkan dalam waktu relatif singkat meski terbatas pada fungsi konstruksi dan destruksi tertentu karena peralatan terbatas. Pola ini berulang dalam berbagai bencana setelahnya: gempa Lombok dan Palu pada 2018, ketika jembatan darurat kembali memastikan distribusi bantuan; hingga gempa Cianjur 2022, saat prajurit Zeni memulihkan akses transportasi warga.

Catatan-catatan ini menunjukkan bahwa bagi Zeni TNI khususnya TNI AD, kreativitas dan fleksibilitas lebih menentukan keberhasilan daripada teknologi superberat. Medan dan situasi nyata menjadi guru terbaik. Papua adalah contoh paling jelas. Hingga kini, Zeni TNI AD membuka jalan baru di pedalaman dalam program Trans-Papua. Mereka menghadapi ancaman kelompok bersenjata, cuaca buruk, hingga medan ekstrem yang hanya bisa ditembus dengan peralatan ringan dan improvisasi. Dalam konteks seperti itu, kendaraan berat sekelas Abrams jelas tidak relevan. Yang dibutuhkan justru alat angkut modular, jembatan ringan, dan kemampuan improvisasi cepat.

Pengalaman internasional semakin meneguhkan hal ini. Dalam misi perdamaian PBB di Lebanon, Kongo, Haiti, dan Afrika Tengah, Kontingen Garuda

yang berasal dari Zeni membangun jalan, jembatan, dan fasilitas sipil bagi operasi multinasional. Di sana, yang paling dihargai bukan kendaraan dan alat berat, melainkan kemampuan menghadirkan solusi cepat, efisien, dan sesuai dengan keterbatasan lapangan. Satgas Zeni TNI kerap dipuji karena bisa mengimprovisasi fasilitas dengan peralatan terbatas, sesuatu yang jarang dimiliki pasukan negara lain.

Dari pengalaman luar negeri, kita bisa beralih ke inspirasi dunia modern. Dalam latihan *Garuda Shield* bersama Amerika Serikat, TNI AD diperlihatkan teknologi *bridging* dan *mine-clearing* mutakhir. Tetapi di sinilah ujian sesungguhnya: apakah membeli sistem semacam itu otomatis meningkatkan kemampuan, atau justru menghadirkan beban pemeliharaan yang sulit ditanggung? Pelajaran tambahan datang dari Ukraina. *United24 Media* melaporkan bagaimana para petani Ukraina mengembangkan kendaraan pembersih ranjau dari traktor dan mesin pertanian, yang awalnya merupakan improvisasi sederhana, namun setelah diuji lapangan, pada September 2025 bahkan memenuhi standar NATO dan resmi digunakan militer. Kisah ini mengajarkan bahwa inovasi lokal bisa menjadi solusi strategis bila didukung pengujian, adaptasi, dan kemauan politik.

*Ukrainian mine-clearing rollers during transportation to the Armed Forces, September 25, 2025.
(Source: Ukrainian Agri Council, <https://united24media.com/latest-news/from-diy-farm-tech-to-nato-standards-ukrainian-farmers-deliver-homemade-mine-clearing-vehicles-to-army-12048>)*

Indonesia pun memiliki peluang serupa. PT Pindad sudah memproduksi jembatan Bailey dan jembatan mekanis modular dalam negeri. Laporan internal TNI

AD tentang Litbanghan 2006–2025 mencatat bahwa Pusziad, melalui program riset dan anggaran tersebut, pada 2020–2021 mengembangkan prototipe Robot ROV (*Remotely Operated Vehicle*) Jihandak, dan pada 2024 mengembangkan prototipe Robot Lidikzi. Dengan sinergi yang lebih kuat, bukan mustahil lahir kendaraan pembersih ranjau berbobot sedang hasil inovasi lokal.

Robot ROV (Remotely Operated Vehicle) Jihandak, prototipe hasil Litbanghan Pusziad. (Sumber: Pusziad).

Selain peralatan dan inovasi, cara pandang doktrinal juga menentukan arah pengembangan Zeni. Doktrin Zeni di banyak angkatan darat dunia, termasuk *ATP 3-34.22 Engineer Operations* milik *US Army*, menekankan Zeni sebagai *enabler* manuver tempur. Dalam konteks Indonesia, peran itu bahkan lebih luas. Jika di banyak negara Zeni dipahami sebatas penggerak mobilitas pasukan, doktrin resmi Zeni TNI AD, sebagaimana tercermin dalam *Petunjuk Penyelenggaraan Zeni* (Kep/711/XI/2024) juga menekankan fungsi Zeni dalam mendukung pembangunan nasional. Ketika Zeni membangun jembatan di daerah bencana, mereka tidak hanya memfasilitasi pergerakan militer, tetapi juga menghubungkan warga sipil dengan jalur logistik. Saat membuka jalan Trans-Papua, mereka mendukung mobilitas pasukan sekaligus membuka akses ekonomi masyarakat. Peran ganda inilah yang menjadi kekuatan unik Zeni TNI AD.

Ke depan, tantangan semakin kompleks. Medan tempur modern ditandai dengan ranjau cerdas, IED, drone pengintai, bahkan sistem robotik dan otonom. Zeni

harus siap menghadapi ancaman baru ini, sekaligus tetap memenuhi kebutuhan domestik: bencana alam, pembangunan perbatasan dan daerah pedalaman, hingga misi perdamaian internasional. Dengan spektrum tugas yang luas, strategi modernisasi Zeni TNI AD harus realistis: memadukan teknologi baru dengan improvisasi yang telah mendarah daging.

Kesimpulannya, pelajaran utama dari Australia bukan bahwa kita harus membeli ABV atau JAB, melainkan bahwa setiap inovasi teknologi harus diuji dengan realitas lokal. Teori bisa menjadi kenyataan, tetapi kenyataan itu harus disesuaikan dengan medan tropis, geografi kepulauan, karakter ancaman, dan keterbatasan logistik Indonesia. Dengan strategi seperti itu, Zeni TNI AD bukan hanya siap tempur, tetapi juga siap hadir di tengah rakyat saat bencana, membangun infrastruktur di perbatasan dan pedalaman, dan mengibarkan bendera Indonesia di misi perdamaian dunia.

Dalam momen HUT ke-80 Zeni TNI AD pada 15 Oktober 2025, refleksi ini semakin bermakna. Delapan dekade kiprah Zeni menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari besarnya kendaraan lapis baja, melainkan dari dedikasi dan kreativitas prajuritnya. Dari pos pertahanan di garis depan hingga jembatan darurat bagi warga terdampak bencana, Zeni selalu hadir di titik-titik kritis perjalanan bangsa. Seperti halnya Australia yang menguji teori di lapangan, Zeni TNI AD pun ditempa bukan di kelas, melainkan di hutan, gunung, dan medan bencana. Itulah kenyataan kita, dan di situlah teori diuji menjadi realitas Indonesia.

Selamat HUT ke-80 Zeni TNI AD. Jayalah selalu, Prajurit Zeni, penjaga jalan kemenangan sekaligus penghubung antara TNI dan rakyat.

**ZENI ANGKATAN DARAT
MENJAGA KEDAULATAN, MEMBANGUN NKRI
DAN MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA**

-----==-----